

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

1414002000000000055975652.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE			
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	05-02-26 14:59:00 - 05-02-26 08:59:00	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	8e 5c 20 db a8 be c5 9d 95 d0 54 38 4e c4 59 e9 ef e6 50 4b bf 4e cf 68 6b f2 6a 69 62 e8 eb 18 07 6e 3a 7a b2 c3 0e 4a b6 82 3e 48 71 22 8b 7a 19 b9 84 b5 3f 24 9e 7f 37 c7 87 21 98 eb 60 da e0 a9 f5 b7 3d ec 4b a6 bb d1 21 33 57 89 e9 81 10 b9 8d 5f ce 1d eb 48 b0 d4 e6 05 b4 d4 7a 90 23 4a 58 76 0e b1 0f f1 89 fa e3 34 0d 96 5c 28 32 fa a7 b8 47 4d 68 16 c6 fc 1d b5 23 31 84 ca ae cc b3 c7 f6 07 2e 61 e0 c8 c8 38 a3 d8 4d 3b 61 f1 da 81 ca 0e 3d 7d b9 bf e5 75 cb b5 1c 76 d9 d9 d2 8e d9 3c c2 98 d0 d1 0c a0 07 fc 24 4b 62 44 d0 e6 af a5 1b 9c 5b 35 fc 88 6b 58 2e 26 e0 d6 08 a5 d3 a0 47 6e 31 33 e3 6c 45 39 be af cd 30 34 de 4d 53 ae d7 ac f0 ea ad 94 a4 4b c0 f8 9f a2 87 4a 6b 52 d7 b3 ca a9 0a 4e 3c 89 f2 9b 93 ce d5 64 aa 59 55 e3 aa 2a db b5 d1 e4 c0 37 74 8a fb 79 e9 c7 c6 54 bd 25 68 c8 bb ee c4 c9 69 a5 1c 1b ae 18 d7 c8 71 c3 48 43 9c 4b 53 2f ad fd d8 ca 7d 82 a3 08 09 d6 63 fb e8 4f 9b f4 be b2 59 37 fa 4a 48 cb c7 58 b9 17 ba d7 8b 96 13 74 f1 48 a8 60 52 8e e1 e4 bf 51 66 71 95 cf c5 51 40 ad d2 f4 19 8a 60 de 69 01 5b fb 81 44 a0 3c 3a a7 57 f1 57 45 3e 2d f5 5b ea 6d 03 70 fa 18 7e 28 b5 b7 02 ad c8 1c b3 5f 96 7a 00		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	05-02-26 14:59:01 - 05-02-26 08:59:01		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86		
TSP			
Fecha : (UTC/ CDMX)	05-02-26 14:59:01 - 05-02-26 08:59:01		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	111003780		
Datos estampillados:	0xG3HRRxh5jPmf44nzmtRwMoZEK=		

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion27978_1.pdf
Secuencia: 8446960

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:09:28Z / 2026-02-09T22:09:28-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	61 c4 c0 7b f9 1f ea 3a fe d9 70 04 f6 90 f3 fc 22 98 eb 3c 54 16 29 77 cc 42 c2 48 a8 7b 0f 64 72 48 0d e4 10 44 d6 4b aa 9c 63 0e 79 aa fe a1 3c 2c 0f c4 4b 6b 44 44 05 81 2f 66 de 89 85 d7 24 1a 5f 55 34 19 71 f7 20 8f 75 48 51 96 f9 4d e1 fa 22 54 5f 71 a4 dc 17 01 d5 8a b8 5e bd 04 6b 80 b4 6b 7d ae 3f e1 e7 8c 91 36 11 02 81 b2 11 c3 fc 80 f7 f9 28 a4 e8 1f 2d 95 5e 3f fe 75 9c 59 04 c0 0c bc da eb fd 50 7b 3b 78 74 b6 9d 03 b1 f8 27 2c c6 e9 ff ff 8d 5d cb 43 83 90 d8 bb 28 e6 23 74 36 8b 04 dd 10 b4 a6 5a 84 6f 8a ac 0d f1 17 2a a5 47 68 7e 95 e5 01 6b a1 ed 44 bd 73 11 f6 43 21 ad f9 43 03 23 bf 76 6d bb a0 76 64 70 47 05 9f 3d 74 60 e1 2c 57 39 f1 2a 5b c7 2e b9 37 e9 bc 2b 26 25 70 8f b7 ae d3 98 cc 70 3d b6 c8 ca bf 39 76 4f d1 d6 cf ee df 45 ed 69 36 68 68 08 e1 67 31 05 2b cb 4a d4 6e a8 75 58 10 9d 5c c0 45 41 e5 79 9e 53 16 f2 21 de 78 c2 d0 77 c2 16 77 2c 1f 68 54 36 ce 8b 99 e1 2e 7c 6a 66 1b cc d2 a7 45 70 80 83 c4 27 9e 16 fc 78 cc 18 30 87 78 6f 65 9a 3f 2d 34 7b 15 c9 dc 67 54 e6 96 a2 55 ae 5a c0 b8 7a 24 5b c2 62 b7 1a e6 49 9b 2e e5 f4 5e 4b c0 20 4d 02 6e be 12 aa bb bb b2 8a e8 a0 67 06 83 fc ae df e6 e0 d2			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:09:28Z / 2026-02-09T22:09:28-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:09:28Z / 2026-02-09T22:09:28-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1029679			
	Datos estampillados:	7AA81021A4E3C18EDF399C1CC1947F7594BCD08CB6A1C8FC48BEFA38369DA651 3C0237502F98522BE16ECB6AF2FBA59D39F7736AE23AC37DB0D4717E841CCFD0			

7aa81021a4e3c18edf399c1cc1947f7594bcd08cb6a1c8fc48befa38369da6513c0237502f98522be16ecb6af2fba59d39f7736ae23ac37db0d4717e841ccfd0